

JAMOAT TRANSPORTI YO'NALISHLARINI TASHKIL QILISH USULLARI

Abdurazzoqov Umidulla Abdurazzoqov¹
Anvarjonov Ahmadjon Akmaljon o'g'li²
Vohidov Doniyor Azimovich³

¹ – PhD, dotsent, Toshkent davlat transport universiteti, ² - assistant, Toshkent davlat transport universiteti, ³ – doktorant, Toshkent davlat transport universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada jamoat transporti yo'nalishlarini tashkil qilish bo'yicha jahon standartlari tahlili keltirilgan. Bundan tashqari Toshkent shahri jamoat transporti yo'nalishlari dunyoning rivojlangan shaharlar bilan taqqosiy solishtiruvini keltirilgan.

Kalit so'zlar. Jamoat transporti, yo'nalish, polyar, panjara, radial.

Annotation. This article presents an analysis of world standards for the organization of public transport routes. In addition, a comparative comparison of public transport routes of Tashkent city with developed cities of the world is given.

Key words. Public transport, direction, polar, grid, radial.

Shahar rejasini transportga bo'lgan ehtiyoj nuqtai nazaridan baholash A. M. Yakshin tomonidan ishlab chiqilgan metodologiyaga muvofiq amalga oshiriladi. Transportga bo'lgan ehtiyojga ta'sir qiluvchi shaharning rejalashtirish holati bir qator mutlaq va nisbiy ko'rsatkichlar bilan baholanadi.

Ular rivojlangan hududning mutlaq va nisbiy kattaligi bilan baholanadi. **Mutloq qiymat** ($S_{o'z}$) barcha ish, yashash, dam olish, davolash va shahar aholisining madaniy, maishiy, tadbirkorlik va boshqa ehtiyojlarini qondirish joylari joylashgan shahar rejasiga kontur chizish orqali km^2 bilan o'lchanadi (1-jadval).

Rivojlanayotgan hudud (s)ning **nisbiy qiymati** quyidagi formula bo'yicha shaharning bir istiqomatchisiga nisbatan aniqlanadi:

$$s = \frac{10^6 S_{o'z}}{N} \quad (1),$$

Bu yerda: N – shahrning aholi soni.

O'zlashtirilgan hududlar tasnifi

Shaharlar guruhi	O'zlashtirilgan hudud xarakteristikasi	O'zlashtirilgan hududning nisbiy s kattaligi, bir kishi uchun m ² da
I	Juda katta	400 dan katta
II	Katta	400-200
III	O'rtacha	200-100
IV	Kichkina	100-50
V	Juda kichkina	50-33

Yuqoridagi formula asosida Toshkent shahri hududi tahlil qilinadigan bo'lsa O'zlashtirilgan hududning nisbiy s kattaligi **153.8 m²** ni tashkil qiladi va bu sharani *o'rtacha* kattalikdagi shaharlar guruhiga mansubligini ko'rsatadi[1,10].

Transportni rejalashtirish odatda mahalliy darajadagi muayyan muammolar yoki keng miqqiyosdagi transport muammolarini hal qiladi va an'anaviy ravishda quyi darajadagi hukumatlarning (shtat, okrug, munitsipal) mashg'ulotlari bo'lib kelgan. Shu sababli, transportni rejalashtirish eng ko'p shahar sohasida rivojlangan va bu erda eng ko'p tajriba to'plangan. Biroq, rejalashtirish jarayoni siyosat jarayoni bilan bir qator o'xshashliklarga ega. Muammoni aniqlash, variantlarni izlash va tanlangan strategiyani amalga oshirish ham rejalashtirishdagi muhim qadamlardir. U mahalliyashtirilgan muammolarni hal qilishga moyil bo'lganligi sababli, transportni rejalashtirishda qabul qilingan echimlar siyosat ko'rsatmalariga qaraganda ancha aniq va aniqroq bo'ladi. Jahon tajribasidan shu ko'rishimiz mumkinmi jamoat transporti yo'nalishlarini tashkil qilishda asosan **polyar** va **panjara** sxemalaridan foydalaniladi[2,9]. O'z navbatida Polyar sxema yana 3 turga bo'linadi:

1-rasm. Radial sxema

2-rasm. Diametrik sxema

3-rasm. Arkantik sxema

4-rasm. Panjara sxemasi

Toshkent shahri jamoat transporti sxemasi **Arkantik sxema** tipiga mansub bo'lib, o'zida **chiziqli, halqa, tangensial** va boshqa bir qator yo'nalish sxemalarini mujassam qiladi. **Madrid, Afina, Atlanta** shaharlarida jamoat transporti **radial sxema** tipida loyihalangan. **Taybey, Toronto** shaharlarida **panjara sxemasidan** foydalanilgan[3,8].

5-rasm. Toshkent jamoat transporti xaritasi

6-rasm. Madrid jamoat transporti xaritasi

7-rasm. Afina jamoat transporti xaritasi

8-rasm. Toronto jamoat transporti xaritasi

9-rasm. Atlanta jamoat transporti xaritasi

10-rasm. Taybey jamoat transporti xaritasi

Izoh: — - avtobus marshrutlari; — - metro liniyalari

Panjara sxemasining eng katta kamchiliklaridan biri bu yo'lovchilar uchun bekatlar joylashuvi 1 km oralig'ida bo'lishidir. Shuning uchun bu noqulaylikni yoqotish uchun gibrud sxemalar foydalaniladi, ya'ni loyilash jarayonida panjara sxemasiga halqa, parallel, tangensal kabi sxemalarni qo'shishadi[4,7].

Quyidagi grafikda o'rganilayotgan shaharlardagi jamoat transporti yo'nalishlari soni keltirilgan:

1-grafik. Jamoat transporti yo'nalishlari soni

Bundan:

2-grafik. Metro liniyalari soni

Bundan tashqari metropolitenga xizmat ko'rsatadigan tarkiblar soni ushbu metropoliten passajir oqimi katta bo'lishida juda muhim o'rin tutadi[5,6]. Quyidagi jadvalda tahlil qilinayotgan shaharlar metropolitenidagi xarakterlanuvchi tarkib soni va ulardagi vagonlar soni keltirilga:

2-jadval.

Metropoliten parametrlari

№	Shahar nomlari	Harakatlanuvchi tarkib soni	Tarkibdagi vagonlar soni	Kunlik passajir oqimi, ming Kishida	Yillik passajir oqimi, mln kishida
1	Toshkent	59	4-5	450	164.25
2	Madrid	462	5	1800	657.21
3	Afina	42	6	1353	493.8
4	Toronto	154	4-6	1190	216.74
5	Atlanta	51	6	178.6	65.217
6	Taybey	218	6	2160	789.59

Metropolitenning yana bir o'ziga xos jihati bu uning qatnov intervali qisqaligi. Quyidagi grafikda o'rgsnilsyotgan shaharlarning metropoliten qatnov vaqtlari keltirilgan:

4-grafik. Metropoliten harakatlanuvchi tarkibining qatnov intervali, daqiqa

Quyida o'rganib chiqilgan shaharlar metropoliten sxemalari keltirilgan.

11-rasm. Tashkent metrosi

12-rasm.Madrid metrosi

13-rasm. Afina metrosi

14-rasm. Toronto metrosi

15-rasm. Atlanta metrosi

16-rasm. Taybey metrosi

Yuqoridagi o'rganishlar shuni ko'rsatadiki Toshkent shahri jamoat transporti yo'nalishlarini tashkil qilishda diametrik va radial sxemalar uyg'unligidan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bundan tashqari metropoliten ishi samaradorligini oshirishda qo'shimcha tarkib qo'yish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydaeilgan adabiyotlar

1. Abdurazzokov U., Sattivaldiyev B., Khikmatov R., Ziyaeva Sh., Method for assessing the energy efficiency of a vehicle taking into account the load under operating conditions, E3S Web of Conferences, (2021), DOI: 10.1051/e3sconf/202126405033
2. Yusupov U., Kasimov O., Anvarjonov A., Research of the resource of tires of rotary buses in career conditions, Cite as: AIP Conference Proceedings (2022), ; <https://doi.org/10.1063/5.0089590>

3. Mukhitdinov A., Ziyaev K., Omarov J., Methodology of constructing driving cycles by the synthesis, E3S Web of Conferences, (2021), DOI: 10.1051/e3sconf/202126401033
4. Yusupov U., Topalidi V., Anvarjonov A., Development of coefficients for correcting the mileage of tires of specialized vehicles, taking into account work in career conditions, Journal of Hunan University (Natural Sciences) , (2022)
5. Anvarjonov A., Nazrullayeva D., Belalova S., Создание питомника по выращиванию растений для автомобильных дорог Республики Узбекистан, Белорусский национальный технический университет, (2022).
6. Abdurazzoqov U., Anvarjonov A., Obidov N., Анализ критериев оценки энергетической эффективности грузовых автомобилей в условиях эксплуатации, Горный вестник, (2022)
7. Ziyayev K., Method of quantitative research of navoi city on the basis of choice of traffic flow, The Scientific Journal of Vehicles and Roads, (2021)
8. Abdurazzoqov U., Ziyayev K., Transport samaradorligi va harakat xavfsizligini oshirishning zamonaviy yo‘li, Uzbek Scholar Journal, (2022)
9. Abdurazzoqov U., Ziyayev K., Zamonaviy shaharlarning transport muammolari va ularni hal etish usullari, Uzbek Scholar Journal, (2022)
10. Vohidov D., Turg'unov D., Ochilov A., Transport oqimini o‘rganish uslubi, Research and education, (2022)